

O‘ZBEK TILIDAGI “AXLOQ” KONSEPTOSFERASINI MODELLASHTIRISHDA AKSIOLOGIK YONDASHUVNING O‘RNI

*Bobojonova Shohsanam Sharifboyevna,
Navoiy davlat universiteti doktoranti (DSc)*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19644826>

Annotatsiya. Ushbu maqolada “axloq” konseptosferasini aksiologik yondashuv asosida “axloq” konseptosferasining markaziy mexanizmi ochib berilgan. Shuningdek, axloqiy birliklar ko‘pincha baho (ijobiy yoki salbiy) bilan birga keladi, baho esa normativ yo‘nalishni (qanday bo‘lish kerak/qanday bo‘lmaslik kerak) belgilashi maqolada ta’kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: axloq, konsept, aksiologiya, yo‘nalish, tushuncha, modellashtirish, fazilat, termin.

Aksiologik semantika nuqtayi nazaridan baholashning tilda ifodalanishi “fakt” va “me‘yor”ning kesishmasini yaratadi: shaxsning xatti-harakatiga (fakt) jamiyatning ma‘qullashi yoki qoralashi qo‘shiladi. Tilshunoslikda baholash kategoriyasi, ayniqsa, A.A. Arutyunova tomonidan ma‘no tiplari va baholash mexanizmlari doirasida izchil yoritilgan bo‘lib, bu bo‘limda aksariyat tushunchalar ana shu nazariy platformaga tayanadi [1].

Aksiologik yondashuvda “qadriyat” (aksio-pozitiv) hamda “aksqadriyat” (aksio-negativ) qarama-qarshiligi konseptosferaning asosiy tashkiliy printsipi sifatida ko‘riladi [2]. O‘zbek tilida ijobiy qadriyatlar qatlamini (fazilatlarini) quyidagi semantik bloklar orqali tasniflash mumkin:

1. Rostgo‘ylik hamda halollik: rost, to‘g‘ri, halol, insoflilik;
2. Adolat va haqqoniylik: adolat, odillik, haq;
3. Hurmat va ijtimoiy etiket: odob, muomala, ehtirom, izzat;
4. Rahm-shafqat va mehr: rahm, shafqat, mehr, muruvvat;
5. Kamtarlik va o‘zini tuta bilish: kamtarlik, hayo, ibo, andisha;
6. Mas‘uliyat va vijdon: vijdon, burch, mas‘uliyat [3].

Salbiy qatlam (aksqadriyatlar) esa *yolg‘on, firib, xiyonat, g‘iybat, bo‘hton, hasad, kibr, zulm, shafqatsizlik* kabi birliklar atrofida tuziladi. Bunday tasnif axloqiy birliklarning o‘zaro munosabatini (qaysi birlik qaysi guruhga kirishi) aniqlashga yordam beradi.

Aksiologik qarashlarning o‘ziga xosligi shundaki, u faqat “ijobiy/salbiy” qutblari bilan cheklanmaydi. U darajali va kontekstga bog‘liq holda tasniflanadigan faol tizimdir. Masalan, “odobli” ijobiy baho bildiradi, biroq “nihoyatda odobli” yoki “o‘ta odobli” baholash intensivligini kuchaytiradi; “odobsiz” salbiy baho bildiradi, biroq “butunlay odobsiz” yoki “mutlaqo odobsiz” qoralash darajasini oshiradi. Shuningdek, ba‘zi birliklar “aralash” baholashga ega bo‘lishi mumkin: masalan, “qattiqqo‘l” ba‘zan tartib-intizomni (ijobiy) bildirsa, ba‘zan shafqatsizlikni (salbiy) bildirishi mumkin. Demak, aksiologik vektor “baholash konteksti”ga bog‘liq holda siljiydi.

“Aksiologik vektor tilda uch darajada ifodalanadi: leksik daraja (halol-harom, adolat-zulm, rahm-shafqatsizlik); morfologik daraja (vijdonli-vijdonsiz, insofli-insofsiz, odobli-odobsiz, andishali-andishasiz); sintaktik-diskursiv daraja (kerak/shart/lozim; mumkin emas; uyat; gunoh; yarashmaydi). Ayniqsa, -siz affiksi privativ (yo‘qlik) semantikasi orqali aksqadriyatni tez va samarali ifodalaydi; -li affiksi esa “egallik” semasini kiritib, axloqiy

sifatni shaxsga nisbatlaydi. Shu jihatdan aksiologik vektor derivatsion tizim bilan bevosita tutashadi.

Aksiologik yadro bilan bog‘liq yana bir muhim jihat – axloqiy baholashning institutsional manbai [4]. O‘zbek madaniy muhitida axloqiy baholash ko‘pincha uch institut bilan uzviy: an’anaviy-jamoaviy institut (oila, mahalla); diniy institut (savob/gunoh, halol/harom); huquqiy institut (qonuniy/noqonuniy; javobgarlik). Har bir institut axloqiy baholashni o‘z “tili” orqali ifodalaydi: mahalla va oila diskursida “uyat”, “el nima deydi”, “kattaga hurmat” kabi formulalar; diniy diskursda “gunoh”, “savob”, “taqvo”; huquqiy diskursda esa “jamoat axloqi”, “tartib-intizom”, “majburiyat” kabi terminlar faollashadi. Shu tariqa bir konseptosferaning ichida bir nechta baholovchi kodlar birgalikda mavjud bo‘ladi.

Aksiologik tahlilda “qadriyat” va “aksqadriyat”ning chegaralarini belgilash bilan birga, qadriyatlarning ichki iyerarxiyasini ham ko‘rsatish zarur. Masalan, “halollik” va “adolat” ko‘pincha axloqiy qadriyatlar ichida yuqori pog‘onada turadi; “sabr” va “qanoat” esa ko‘proq shaxsiy o‘zini boshqarish qadriyati sifatida baholanadi; “mehmondo‘stlik” esa milliy-madaniy qadriyat sifatida ijtimoiy munosabatlar darajasida yuqori ahamiyatga ega. Aksiologik iyerarxiya masalasi o‘zbek tilshunosligida ham alohida yo‘nalish sifatida shakllanib bormoqda; masalan, leksikaning aksiologik tadqiqi, paremiologik materialning aksiologik tahlili kabi ishlar bu masalaning metodik bazasini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Арутюнова Н. Д. *Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт.* – М.: Наука, 1988. – С. 5.
2. Ҳошимова Н.А. Ўзбек тилида ассоциатив муносабатлар: Филол. фан. бўй. фалс. докт. ... (PhD) дисс. автореф. – Фарғона, 2018. – 47 б
3. Бобожонова Ш. Ўзбек тили “маънавият” лексик-семантик категориясининг “ахлоқ” умумий семали атов бирликлари тизими: Филол. фан. бўйича фалс. докт. (PhD) ... дисс. – Қарши, 2022.
4. Худайберганова Д. Ўзбек тилидаги бадий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол.фан. д-ри. ...дисс. – Тошкент: ЎзРФА ТАИ, 2015. – 240 б.